

RITRATTO D'UOMO

ATTRIBUITO A SCHÄUFELEIN HANS LEONHARD

(Norimberga 1480-85 - Noerdlingen 1538-40)

INVENTARIO: 287

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto resta ignota. Secondo Paola della Pergola (Ead. 1959) potrebbe essere identificato con una tavola registrata in due inventari di casa Aldobrandini, in uno descritta come "Un quadro con una testa di un vecchio di mano di Alberto Duro del n. 271" (Inv. Olimpia Aldobrandini *senior* 1626), nell'altro come "Un quadro con una testa di un vecchio di mano di Alberto Duro alto palmi uno et un Terzo con cornice dorato come a d[ett]o Inv. C. a 221 n. 57" (Inv. Olimpia Aldobrandini *junior* 1682). Tale ipotesi, per quanto affascinante, resta però alquanto incerta sia perché l'effigiato non sembra certamente un vecchio, sia perché nel dipinto compare un '4' che non trova riscontro con le suddette citazioni inventariali.

La prima informazione certa su questo ritratto risale invece al 1700, quando la tavola è elencata nell'inventario di quell'anno come opera di Albrecht Dürer (Inv. 1700), nome corretto dall'estensore del *Fidecommissio* con quello dell'Holbein (Inv. Fid. 1833) e rivisto nel 1893 da Adolfo Venturi in favore di un imitatore del Maestro tedesco 'di tempo assai posteriore alla data segnata nel quadro' (A. Venturi 1893). A riesumare dopo diversi anni l'attribuzione al Dürer fu Gustav F. Waagen (in Zahn 1869), secondo cui il dipinto rappresenterebbe il ritratto di Willibald Pirckheimer, un amico e corrispondente del pittore; parere condiviso sia da Roberto Longhi (1928), che accostò il quadro a un ritratto della pinacoteca di Kremsier (pubblicato nel 1928 da Otto Benesch, datato sempre 1505); sia dal Benesch stesso (Id. 1934), che nel 1934 accettò le conclusioni sostenute dal collega, ossia che la composizione Borghese fosse posteriore alla data riportata nel dipinto (Longhi 1928).

A pensarla diversamente furono invece l'autore di una nota redazionale all'articolo di Benesch del 1928, che dal canto suo propose il nome di Hans von Kulmbach; e Paola della Pergola (Ead. 1959) che, allontanandosi da Aldo de Rinaldis (1948), secondo cui il ritratto sarebbe opera di Dürer, bocciò tale pista avanzando una timida apertura verso Christoph Amberger, ipotesi resa però problematica dalla data iscritta nella composizione, ritenuta dalla studiosa coeva al dipinto. Come però riscontrato da Paola Della Pergola, che infine pubblicò la tavola come 'maniera di Albrecht Dürer', il quadro Borghese manca di quella penetrazione psicologica tipica della produzione del maestro di Norimberga che fa dunque cadere ogni tentativo di avvicinarlo al suo catalogo.

Il primo a parlare debitamente di Hans Leonhard Schäuffelein, pittore tedesco, allievo di Dürer, fu invece Friedrich Winkler (Id. 1957), attribuzione confermata da Peter Strieder (1961) e in seguito accettata da tutta la critica (Herrmann Fiore 1997; C. Stefani in *Galleria Borghese* 2000; Herrmann Fiore 2006), ad eccezione di Angela Ottino della Chiesa (1968) che colloca l'opera nell'ambito dei seguaci di Dürer.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- A. von Zahn, *Der Cicerone*, III, *Malerei*, 1869, p. 939;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 379;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 146, p. 149;
- O. Benesch, *Die Fürstenbischöfliche Gemäldegalerie in Kremsier*, in "Pantheon", I, 1928, I, pp. 22 ss.;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
- O. Benesch, *Nochmals das Kremsierer Dürerbildnis*, in "Pantheon", XIV, 1934, XIV, p. 299;
- H. Tietze, E. Tietze-Conrat, *Kritisches Verzeichnis der Werke Albrecht Dürer*, II, Basel-Leipzig 1938, p. 219;
- L. von Baldass, *Zur Bildniskunst der Dürerschule. II: Die Bildniskunst des Jörg Pencz und Bartel Beham*, in "Pantheon", XXV, 1940, XXV, p. 259;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 47;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 31;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 161-162, n. 231;
- F. Winkler, *Albrecht Dürer. Leben und Werk*, Berlin 1957, p. 192;
- P. R. Strieder, *Catalogo mostra Meister um Albrecht Dürer*, Norimberga 1961, n. 292;
- A. Ottino Della Chiesa, *L'opera completa del Dürer*, Milano 1968, p. 103;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 287;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 233;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 95.

English version

PORTRAIT OF A MAN

ATTRIBUTED TO SCHÄUFELEIN HANS LEONHARD

(Nuremberg 1480-85 - Noerdlingen 1538-40)

INVENTORY: 287

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. According to Paola della Pergola (1959), it may correspond to the panel mentioned in two inventories of the possessions of the Aldobrandini family. The first of these reads 'a work with the head of an old man, by Alberto Duro, no. 271' (Inv. Olimpia Aldobrandini *senior* 1626), while the second lists 'a work with the head of an old man, by Alberto Duro, 1? spans high, with a gilded frame, as in the said C. inventory on p. 221, no. 57' (Inv. Olimpia Aldobrandini *junior* 1682). While this theory is no doubt fascinating, it

remains uncertain, both because the man portrayed is by no means elderly and because the number '4' in the painting is not referred to in either inventory entry.

Our first certain information regarding this portrait dates to 1700, when the panel was listed in the inventory of that year as a work by Albrecht Dürer. Subsequent compilers of inventories and critics, however, did not always accept this attribution. While the 1833 *Inventario Fidecommissario* listed the panel as a work by Holbein, Adolfo Venturi (1893) wrote of an imitator of the German master 'of a much later period with respect to the date indicated in the painting'. Previously, Gustav F. Waagen (in Zahn 1869) had upheld the attribution to Dürer, proposing that the subject of the work was Willibald Pirckheimer, a friend and correspondent of the artist. This view was later accepted by Roberto Longhi (1928), who noted similarities with a portrait held at the Castle Gallery in Krom??ř (published in 1928 by Otto Benesch and also dated to 1505), and by Benesch himself (1934), who accepted Longhi's conclusions that the Borghese composition was executed at a date later than that given on the panel (Longhi 1928).

A different opinion was expressed by the author of the editorial note that accompanied Benesch's 1928 article, who proposed the name of Hans von Kulmbach. For her part, Paola della Pergola (1959) distanced herself from Aldo de Rinaldis's attribution to Dürer (1948) and cautiously suggested the hand of Christoph Amberger; yet her thesis was rendered improbable by the date shown in the composition, which she believed to be authentic. In the end, Della Pergola published the panel as in the 'manner of Albrecht Dürer, recognising that the work lacks that psychological penetration typical of the oeuvre of the master from Nuremberg, a circumstance which calls into doubt any attempt to confirm the attribution to him.

By contrast, the first critic to rightly attribute the panel to the German painter Hans Leonhard Schäuffelein, a student of Dürer, was Friedrich Winkler (1957). This idea was supported by Peter Strieder (1961) and subsequently accepted by all critics (Herrmann Fiore 1997; C. Stefani *in Galleria Borghese* 2000; Herrmann Fiore 2006), with the exception of Angela Ottino della Chiesa (1968), who located the work in the circle of the followers of Dürer.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- A. von Zahn, *Der Cicerone*, III, *Malerei*, 1869, p. 939;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 379;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 146, p. 149;
- O. Benesch, *Die Fürstenbischöfliche Gemäldegalerie in Kremsier*, in "Pantheon", I, 1928, I, pp. 22 ss.;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
- O. Benesch, *Nochmals das Kremsierer Dürerbildnis*, in "Pantheon", XIV, 1934, XIV, p. 299;
- H. Tietze, E. Tietze-Conrat, *Kritisches Verzeichnis der Werke Albrecht Dürer*, II, Basel-Leipzig 1938, p. 219;
- L. von Baldass, *Zur Bildniskunst der Dürerschule. II: Die Bildniskunst des Jörg Pencz und Bartel Beham*, in "Pantheon", XXV, 1940, XXV, p. 259;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 47;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 31;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 161-162, n. 231;
- F. Winkler, *Albrecht Dürer. Leben und Werk*, Berlin 1957, p. 192;
- P. R. Strieder, *Catalogo mostra Meister um Albrecht Dürer*, Norimberga 1961, n. 292;
- A. Ottino Della Chiesa, *L'opera completa del Dürer*, Milano 1968, p. 103;

- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 287;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 233;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 95.

